

DOS PRECEITOS ÀS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO NO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: O CASO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

FROM PRECEDENTS TO THE PRACTICES OF PRESERVATION OF MODERN
ARCHITECTURAL HERITAGE: THE CASE OF THE MARIO DE ANDRADE THE
LIBRARY

**Thais da Silva Santos | Universidade Estadual de
Maringá – UEM | thsantos.arq@gmail.com**

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCT (2015), atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPU, pela Universidade Estadual de Maringá – UEM, linha de pesquisa: Historiografia e Metodologia de Organização de Dados para Projeto.

**André Augusto de Almeida Alves | Universidade
Estadual de Maringá – UEM | aaaalves@uem.br**

Graduação (1999), mestrado (2003) e doutorado (2008) em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAUUSP. Atualmente professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – DAU, na Universidade Estadual de Maringá – UEM. Membro do corpo docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPU.

Resumo

A preservação do patrimônio envolve questões complexas, concernentes à sua relação com a memória, identidade e patrimonialização enquanto processos sociais; nesse sentido, torna-se relevante considerar tal relação como primeiro passo para a discussão e formulação de diretrizes, preceitos e projetos de intervenção neste patrimônio. As considerações de Jeudy (La machinerie patrimoniale, 2001) acerca da naturalização de preceitos e práticas de conservação do patrimônio cultural constituem o ponto de partida do presente trabalho. Diante disso, analisa-se a intervenção do escritório Piratininga Arquitetos Associados para o edifício da Biblioteca Mário de Andrade (2005-2010), buscando adequá-lo as novas demandas contemporâneas de uso, incorpora-se a importância do edifício enquanto equipamento público e sua inserção no centro de São Paulo como condicionantes para a preservação do bem em questão, ao mesmo tempo em que a memória social se coloca, nesta oportunidade, como eixo condutor de todo o projeto. Assim, o trabalho revela a contribuição do projeto ao debate sobre intervenção no patrimônio arquitetônico moderno, ao situar este objeto no cruzamento entre teórica crítica, preceitos e práticas de intervenção no patrimônio arquitetônico.

Palavras-chave: Intervenção. Patrimônio. Arquitetura Moderna.

Abstract

Preservation of heritage involves complex issues concerning its relation to memory, identity and patrimonialization as social processes; in this sense, it becomes relevant to consider such relationship as a first step for the discussion and formulation of guidelines, precepts and intervention projects in this patrimony. The work of Jeudy (*La machinerie patrimoniale*, 2001) on the naturalization of precepts and practices of conservation of cultural heritage is the starting point of the present work. In view of this, the intervention of the Piratininga Arquitetos Associados office for the Mário de Andrade Library building (2005-2010) is analyzed, seeking to adapt it to the new contemporary demands of use, incorporating the importance of the building as a public equipment and its insertion in the center of São Paulo as conditions for the preservation of the property in question, at the same time that the social memory is placed, on this opportunity, as the guiding axis of the whole project. Thus, the work reveals the contribution of the project to the debate on intervention in the modern architectural patrimony, placing this object in the intersection between theoretical criticism, precepts and intervention practices in architectural patrimony.

Keywords: Intervention. Patrimony. Modern Architecture.

Introdução

A arquitetura moderna há algum tempo tem sido reconhecida como patrimônio cultural, tal processo, no entanto, traz à tona e é marcado pelos dilemas e controvérsias quanto às formas de proteção e ação nesse bem, haja visto as sucessivas tentativas de enquadramento do moderno em uma categoria à parte, o que não deixa de ter ligação com o caráter controverso que parte de intervenções neste patrimônio, as quais se intensificaram nas duas últimas décadas.

São vários os aspectos que contribuem para tal quadro, entre eles a proximidade temporal e a falta de distanciamento crítico dificultam o reconhecimento do moderno como monumento merecedor de transmissão para o futuro (KÜHL, 2008); soma-se ao fato, do mesmo ter sido considerado bem cultural na mesma ocasião de maior abrangência no campo da preservação e de maior acesso à cultura, que culminou no desenvolvimento de uma abordagem industrial voltada para a mercantilização do patrimônio, oriunda da chamada “cultura-econômica”.

Há que ressaltar ainda que o processo de mercantilização possui raízes mais profundas, que em realidade residem no processo de naturalização em torno da noção de patrimônio cultural, que se desdobra nas acepções de teóricos e projetistas, e que englobam o embate entre valores socialmente construídos em torno do patrimônio, em especial a dualidade entre memória social versus cidade especular. Tal qual se relaciona não apenas às dimensões técnicas e material da intervenção (prática), mas também ao arcabouço teórico que a rege (preceitos).

Entre as consequências, há uma série de ações que aparentemente seriam de valorização, mas que vão de encontro às recomendações do campo disciplinar do restauro. Segundo Choay (2006):

[...] reconstituições ‘históricas’ ou fantasiosas, demolições arbitrárias, restaurações inqualificáveis tornaram-se formas de valorização correntes [...] trata-se de apresentar o monumento como um espetáculo, de

mostra-lo sob o ângulo mais favorável [...] propõe tirar [o monumento] de sua própria inércia para torná-lo mais consumível. (CHOAY, 2006, p. 214-216)

Dentro dessa lógica, Jacques (2003, p. 34) coloca que patrimônio começa a ser visto uma reserva “um potencial de espetáculo a ser explorado”, tornando o principal ator dos projetos de revitalização, reabilitação, readequação, entre outros, associando-se a planos de comarcas e as principais políticas econômicas e urbanas. Deixa de ser instrumento de ativação das memórias sociais, para refletir os símbolos da sociedade de consumo.

Nesse sentido, o artigo analisa a intervenção no edifício da Biblioteca Mário de Andrade, realizada pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados, entre 2005 a 2010, a partir das leituras efetuadas por autores que sobre ela se debruçaram, em artigos publicados nos periódicos de arquitetura por ocasião da reinauguração da Biblioteca, em muitos casos ouvindo diretamente os autores do projeto. Discute-se como o projeto, ao incorporar a importância do edifício enquanto equipamento público, sua inserção urbana no centro de São Paulo e as exigências funcionais impostas pelo uso contemporâneo enquanto condicionantes para a preservação do bem em questão, situa a memória como eixo condutor da intervenção.

O trabalho contribui, assim, para o debate sobre intervenção no patrimônio arquitetônico moderno ao situar este objeto no cruzamento entre teoria crítica, intervenção no patrimônio, teorias e preceitos estabelecidos em cartas patrimoniais, bem como a noção de projeto moderno e sua realização no espaço cívico. O que se procura apresentar é, portanto, uma das ferramentas necessárias para promover um real aprofundamento das questões envolvidas, que não deve permanecer isolada em si mesma, o confrontar entre teoria e prática de intervenção

A maquinaria patrimonial

“Monumento e cidade histórica, patrimônio arquitetônico e urbano,

modo como as sociedades ocidentais assumiram sua relação com a temporalidade e construíram sua identidade” (CHOAY, 2006, p. 205). Todavia, o patrimônio cultural foi contaminado pelo processo econômico que atingiu o campo da cultura a partir da segunda metade do século XX, impondo-se de maneira ambivalente, como forma de legitimar o passado, mas, sobretudo, de exaltar o poder da gestão urbana na determinação dos modelos culturais, fruto de um valor induzido pelo desenvolvimento da indústria cultural: o valor econômico do patrimônio.

Dentro dessa lógica, há também uma ambivalência no tratamento do bem cultural, inédito na história das práticas patrimoniais, devido a um antagonismo entre dois sistemas de valores – valor da memória social e valor de troca – e dois estilos de conservação – intervir para preservar e intervir prevendo alteração de valor (CHOAY, 2006, p. 212), trazendo o patrimônio para a esfera política, do poder social e das possibilidades de intervenção. Soma-se a isso, e sendo em parte decorrente, tem-se a naturalização da noção de patrimônio cultural, a consenso teórico, prático, institucional e político. Conforme Jeudy (2005):

A noção de patrimônio cultural [...] é hoje tratada como se fosse algo natural, como se a conservação patrimonial se desse quase por instinto [...] se rebata nos próprios procedimentos técnicos e práticos de intervenção e preservação dos patrimônios urbanos. Assim, se dá uma ‘naturalização’ dos procedimentos técnicos, decorrentes da naturalização das noções conceituais [...] a ponto de contribuir um pretense consenso entre os discursos teóricos, práticos, institucionais e políticos sobre a questão. (JEUDY, 2005, p. 11)

No caso específico do moderno, seu reconhecimento se deu na mesma ocasião de maior abrangência no campo da preservação e de maior amplitude do acesso à cultura. Momento este, classificado por Jacques (2003, p. 35-36) como “cultura-econômica”, que passa a generalizar e globalizar a ideia de cultura de massa expressa através de seu caráter mercadológico, marcado pelo desenvolvimento

de uma abordagem industrial voltada a mercantilização do patrimônio para fins comerciais (“patrimônio-econômico”), em detrimento da memória social.

Entende-se que este momento corresponde ao atual, sendo o ponto crucial no questionamento proposto, cuja cultura e o patrimônio perdem seu caráter original para tonarem-se empresa e indústria. Associados passam a ter um papel importante nas principais políticas econômicas e urbanas. Neste sentido, Chaoy (2006) menciona que o patrimônio cultural passa a adquirir dupla função:

[...] obras que propiciam saber e prazer, postas à disposição de todos, mas também produtos culturais, fabricados, empacotados e distribuídos para serem consumidos. Utiliza-se de seu valor de uso como valor econômico pela ‘engenharia cultural’, empreendimento público privado que tem por objetivo explorar o patrimônio por todos os meios. (CHOAY, 2006, p. 211)

Ao ser apropriado como mercadoria, a cidade histórica, assim como os monumentos individuais, se destina a fins econômicos que se beneficiam simbolicamente de seus status histórico e patrimonial, mas que a eles não se subordinam. Dentro dessa lógica, há múltiplas operações destinadas a valorizar o patrimônio e transformá-lo eventualmente em produto econômico.

Para Jeudy (2005, p. 9), as operações em sua maioria estão associadas a aspectos turísticos, envolvendo o planejamento e a gestão das cidades, sobretudo, no que concerne o processo de estetização e museificação urbana, os quais acabam por fazer parte de um processo contemporâneo mais amplo, podendo ser chamado de espetacularização das cidades.

Quanto aos processos, Jacques (2003, p. 36) propõe dividi-los em três momentos referentes a “cultura-econômica”, que também teriam reflexos na noção de patrimônio cultural: a industrialização, a espetacularização e a globalização. O primeiro momento corresponde a criação de uma “indústria cultural”, que liga-se a produção ou a reprodução em série de bens culturais, com obras simplificadas para

melhor difusão e consumo. Consequentemente, a autora aponta para uma “indústria patrimonial”, com bens que passam a ser valorizados através da indústria do turismo:

A indústria do patrimônio estaria, sobretudo, relacionada à proliferação dos locais de memória ou identitários, dos monumentos locais e, principalmente, de novos museus. Tratar-se-á de uma fase de estetização da arte, ou até mesmo de estetização do social, quando tudo pode ser declarado como um valor cultural e, por conseguinte, ser exposto em museus ou tombado como patrimônio cultural. (JACQUES, 2003, p. 36)

A respeito da espetacularização, Jacques (2003) aponta para um processo de patrimonialização das cidades a partir da “espetacularização patrimonial”, com obras e áreas urbanas transformadas em cenários passíveis de comercialização e consumo, através de uma pasteurização dos projetos de intervenção:

O processo de industrialização da cultura, só se acentuou cada vez mais com o desenvolvimento contemporâneo do processo de globalização da econômica, contribuindo com o caráter alienador e uniformizador da cultura-econômica, tendendo à superficialidade e ao pastiche cultural. (JACQUES, 2003, p. 36)

Indissociável das estratégias de marketing urbano ou city marketing, a espetacularização tem ainda ligação direta com o culto a imagem que por vezes é a representação pública de determinado território ou cidade. Nestes casos, Jeudy (2005) menciona que os gestores urbanos ou financiadores de obras buscam criar intervenções visíveis na vida cotidiana, não só para marcar sua representação política, mas, sobretudo, como ferramenta determinante para atração e consequentemente, apropriação da cidade por interesses empresariais globais:

A representação política da soberania obtém uma demonstração sempre visível de sua legitimidade através das metamorfoses da cidade. As megalópoles se tornam frequentemente territórios de signos, impondo uma concentração de símbolos monumentais [...] A proliferação de imagens de cidades permanece inesgotável. (JEUDY, 2005, p. 83-84)

E completa:

A cidade se mantém cúmplice dos financiadores que a governam, uma vez que não oferece apenas como superfície de exposição, mas também como fonte de indicadores de sentido, através do cenário sempre mutante que ela constitui para a superexposição cultural e artística. (JEUDY, 2005, p. 117)

Tornando-se cada vez mais explícito no cenário urbano, a espetacularização pode ser apresentada com outros nomes – cidade-cenário, cidade-genérica, cidade-espetáculo –, cujos interesses são sempre os mesmos, ligados a busca por turistas e investimentos nacionais e internacionais, fazendo com que os gestores políticos se empenhem para vender a imagem de suas cidades, apoiando em obras e serviços visíveis, sobretudo, os que tenham caráter monumental ou simbólico.

Com essa expectativa, Zein e Di Marco (2008, p. 2) apontam que as obras não são preservadas por si mesmas, mas também por serem símbolos de outras coisas: “[...] não basta que falem do passado, mas devem testemunhar a favor de uma construção do presente, passando a fazer parte de um discurso essencialmente contemporâneo”.

Este quadro, por sua vez, colabora com ações de natureza cenográfica, incidindo mais diretamente sobre os edifícios, envolvendo principalmente trabalhos nas fachadas, o que acaba por transformar o patrimônio em vitrine, desconsiderando sua construção social no tempo e no espaço, e seu valor documental.

Choay (2006, p. 216-217) chama essa prática de “animação cultural” do que decorre em uma sistematização para tornar o patrimônio mais atrativo – facilidade de acesso, efeitos especiais como audiovisual, reconstituições de cenas históricas imaginárias, utilização de manequins ou imagens digitais –, e, por conseguinte, mais consumível. A autora aponta também à prática de “modernização”, que põe em jogo o mesmo desvio de atenção das animações culturais e a mesma transferência de valores, cujo interesse suscitado não é pela obra do passado mas pela alegoria do presente.

Quanto a cultura globalizada, está se refere ao momento atual, o resultado é a “diluição da compreensão de cultura e, por conseguinte, do patrimônio cultural, esvaziando, banalizando essas noções e transformando o patrimônio em um cenário espetacular” (JACQUES, 2003, p. 35). Dentro dessa lógica, a espetacularização das cidades tem outras duas faces, menos perceptíveis, ou ainda invisíveis: a estetização e a museificação urbana que refletem em cidades transformadas em espetáculos estáticos e não participativos, cujos edifícios e áreas urbanas decorrem de projetos padronizados.

Situação que Choay (2006, p. 236) chamou de “era pós-cidade”, onde tudo é definido por critérios gerais e por interesses subjetivos que visam eliminar as heterogeneidades culturais e uniformizar os territórios. Busca-se unidade na diversidade a partir de uma uniformização global. Neste sentido, Jacques (2003, p. 34) coloca que “os turistas visitam o mundo todo como se visitassem um único e grande museu”, uma vez que o caráter alienador e homogeneizador da “cultura-econômica” transforma áreas e bens culturais, em diferentes países de culturas distintas, cada vez mais semelhantes entre si, em um processo de museificação urbana global. Em razão, Jeudy (2005) coloca que:

O mundo deve se tornar um grande museu para que a identidade, etnicidade, a alteridade não sejam mais do que rótulos, e que a invocação destas últimas sirva sobretudo para o comércio turístico mundial. (JEU-DY, 2005, p. 42)

Como consequência, o autor alerta para o modelo de gestão patrimonial que segue a lógica mundial da homogeneização, ao proteger áreas e bens culturais utilizando de normas de intervenção que não são adaptadas de acordo com a localidade, tornando-os cada vez mais semelhantes entre si, com vista a possibilidade de inserção destes na competitiva rede global de cidades turísticas. (JEU-DY, 2005, p. 10). Em detrimento, os vários preceitos e princípios do campo disciplinar do restauro, devidamente debatidos e revistos nos últimos anos, parecem banalizados, visto as inúmeras operações ar-

bitrárias que trata de “apresentar o monumento como um espetáculo, de mostra-lo sob o ângulo mais favorável” (CHOAY, 2006, p. 218).

Entende-se, portanto, que a gestão urbana consiste em impor a representação comum para o tratamento dos espaços e dos bens culturais, com uma transmissão que Jeudy (2006, p. 25) chama de “maquinal, reproduzível, puro artifício”, no qual o modelo de preservação também pode ser produto de importação ou modelo pronto, impondo sua própria configuração estética sem critérios.

Ao que parece, “as novas visões culturais respondem [...] às transformações atuais da sociedade” (JEUDY, 2005, p. 128). Dessa forma, as apropriações de bens patrimoniais servem hoje a ideologia do consumo ligada a sociedade moderna e não mais as práticas representativas das culturas. Sendo assim, o patrimônio cultural passa a não depender do reconhecimento social para existir, pois se transforma em ferramenta de proteção contra os riscos de destruição dos símbolos da sociedade de consumo.

O edifício da Biblioteca Mário de Andrade

Projeto do arquiteto francês Jacques Pilon, entre 1935 e 1942, o edifício da Biblioteca Mário de Andrade constitui marco da modernização de São Paulo, sendo idealizado pelo prefeito Fábio Prado (1934-1938) e concluído na gestão de Prestes Maia (1938-1945), (Figura 1)¹. O intuito era dar a São Paulo uma biblioteca digna do seu progresso, fazendo da capital bandeirante o maior centro bibliotecário da América do Sul (ACRÓPOLE, 1941).

Localizado na quadra entre as Ruas da Consolação, Av. São Luís e Rua Bráulio Gomes, na praça Dom José Gaspar, o conjunto da biblioteca possui área construída de 12.000 m², e baseava-se na nítida separação entre público e acervo, uma vez que o embasamento horizontal com cinco pavimentos (subsolos, térreo e mais três andares), reunia as dependências de uso público, como salas de leitura e pesquisa, restaurante, auditório, espaços para exposição e salas

1 Figura 1: Edifício da Biblioteca Mário de Andrade em fase de construção. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

administrativas. Já a torre, composta de subsolo, térreo e mais 22 pavimentos, servia para à guarda de grande parte das coleções (Figura 2)², (LEAL, 211).

Segundo Gelinski (2010), a biblioteca registrou ao longo de sua história vários momentos de efervescência cultural da cidade, recebendo nas primeiras décadas do século XX a elite intelectual do país. Com um acervo inicial de 15.000 livros em 1925, quando sua sede ainda era na Rua 7 de Abril, e de 70.000 exemplares na inauguração da nova sede em 1942, a Biblioteca Mário de Andrade conta hoje com mais de 3,3 milhões de itens, sendo a segunda maior biblioteca pública do país, atrás apenas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (LEAL, 2011).

Com aspecto de uma monumentalidade sempre pretendida na época (XAVIER; LEMOS; CORONA, 1983), o edifício representa ainda um testemunho da verticalização vivida por São Paulo na década de 1940 (Figura 3)³, além de ser um ícone da construção civil, uma vez que inclui técnicas modernas de construção, com estruturas de concreto armado para edifícios altos (MELLO, 2011, p.1).

A escala e a importância do edifício leva ao seu tombamento pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico da Cidade de São Paulo – CONPRESP, conforme Resolução nº 3 de 9 de Dezembro de 1992, e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, conforme Ofício nº 2258 de 14 de Setembro de 2005, mais precisamente o Processo nº 51.479/2005.

Tanto na instância municipal quanto estadual, a descrição de tombamento considera a Biblioteca Mário de Andrade como um edifício cultural de importante destaque na área central de São Paulo, mencionado o fato de que conserva a essência de seu espaço e concepção original, integrado à praça Dom José Gaspar; bem como

2 Figura 2: Volumes construídos e eixos de circulação. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

3 Figura 3: Biblioteca Mário de Andrade, década de 1940. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

apontando que o equipamento se insere no processo de expansão da cidade para além do centro velho.

Jacques Pilon desenhou desde o edifício até o seu mobiliário, atendendo a um programa de necessidades detalhado à época pela administração da biblioteca (SEMIN, 2010). Todavia, a expansão do acervo ao longo dos anos implicou na ocupação de locais inóspitos e de salas destinadas a outros usos, gerando soluções provisórias que acabaram por se tornar definitivas. Este fator levou a duas reformas, a primeira em 1973 e a segunda em 1991, em ambos os casos houve a manutenção e a adequação do conjunto para inclusão de novas peças (LEAL, 2011).

Segundo Leal (2011), tanto a obsolescência da infraestrutura existente para atender às necessidades do leitor contemporâneo quanto à necessidade de um espaço que organizasse todo o acervo, somado a degradação lenta do edifício (Figura 4)⁴, fez com que em 2005 a Secretaria de Cultura de São Paulo e a própria direção da Biblioteca, propusessem um concurso de arquitetura baseado na concorrência do tipo “preço e técnica”, visando a modernização e restauro do edifício.

Assim, no bojo de um grande programa de revitalização do centro de São Paulo, que recebeu financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a Biblioteca Mário de Andrade foi contemplada com um plano integrado desenvolvido pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados (SECRETÁRIA DE CULTURA DE SÃO PAULO, 2010).

Projeto de intervenção para viabilidade de uso

O enfoque da intervenção proposta pelos arquitetos José Armênio de Brito e Renata Semin, do escritório Piratininga Arquitetos Associados, entre 2005 a 2010, parte de um plano integrado entre edifício e a função nele desenvolvida, afim de resgatar sua condição de equipamento público e sua relação com o espaço urbano cívico. Para tanto,

4 Figura 4: Superlotação e mal cuidado com o acervo; deterioração externa do edifício. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

o plano visa empreender ações técnicas e materiais por meio de um projeto sistemático de recuperação do patrimônio arquitetônico, em conformidade com a sua modernização.

Aliando preservação e modernização, a intervenção é marcada por ações simultâneas e complementares entre si, não sendo passível de definição clara pelos autores que sobre ela se debruçaram. Na visão de Mello (2010, p. 1), trata-se de uma “reforma de modernização do edifício da biblioteca” realizada em duas etapas, sendo que na primeira o espaço teve suas fundações, estrutura, instalações elétricas e hidráulicas atualizadas; e na segunda fase houve a integração de um anexo à sede da biblioteca. Adotando tal divisão, Leal (2011, p. 1) a caracteriza como uma “revitalização”, com objetivo de oferecer maior conforto ao público das bibliotecas neste século XXI. Gelinski (2010, p. 2), por sua vez, enfatiza o resgate da condição de equipamento público, tendo como foco a “atualização das instalações” para atender aos novos usos, bem como a “requalificação dos ambientes” de acordo com parâmetros contemporâneos, além da “restauração do edifício”.

4 Figura 4: Superlotação e mal cuidado com o acervo; deterioração externa do edifício. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

Para Helm (2012, p. 2), a intervenção classifica-se como de “recuperação e modernização do edifício para atender ao uso contemporâneo”, dividindo-a em três níveis: biblioteca circulante; circulação paralela à Rua da Consolação; e plataforma na praça Dom José Gaspar. Semin (2012, p. 3) por sua vez, enfatizam esses três níveis de intervenção, caracterizando-a, porém, enquanto “reforma baseada na recuperação e modernização do edifício”, e que também reforça sua presença e identidade na área central de São Paulo, atentando para o fato de que é vizinho de obras emblemáticas como o Edifício Copan, o Edifício Itália e o Teatro Municipal (Figura 5)⁵.

5 Figura 5: Localização da Biblioteca Mário de Andrade e seu entorno. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

Os arquitetos responsáveis pelo projeto, entenderam que a viabilização das demandas contemporâneas era fator condicionante para a preservação do patrimônio arquitetônico em questão. Assim, o aprofundamento da condição de uso e funcionamento do equipamento na atualidade gerou diretrizes para o projeto de plano integrado. Diante disso, a partir da análise das funções desempenhas pelos diferentes ambientes do conjunto, chega-se a quatro eixos estruturadores do projeto de intervenção: inserção urbana, equipamento público, função e preservação/restauro. Estes por sua vez, são orientados por um eixo condutor que objetiva a recuperação da biblioteca como equipamento público no espaço urbano cívico, estando associado a memória social enquanto patrimônio.

O primeiro eixo refere-se a inserção urbana, Helm (2012), aponta para o fato de que as duas entradas principais, pela Av. São Luís e pela Rua da Consolação, foram determinantes na configuração original do edifício. Por sua vez, o projeto de intervenção efetua nova operação nesse mesmo sentido, de modo que uma nova estrutura de acessos e seu rebatimento interno configuraram os espaços e o entendimento de seus usos, como áreas públicas e áreas de acesso controlado. Semin (2010) afirma que, com o objetivo de articular as duas entradas originais, foi proposto uma circulação paralela à Rua da Consolação e anexada ao embasamento do edifício. A circulação é construída em vidro transparente levemente inclinado, uma espécie de vitrine ligando o hall de entrada da Av. Luís com o hall principal da Rua da Consolação (Figura 6)⁶, colaborando para que o acesso não seja feito pelo espaço de atividade.

6 Figura 6: Ligação entre o hall da Av. São Luís com o hall principal da Rua da Consolação. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

6 Figura 6: Ligação entre o hall da Av. São Luís com o hall principal da Rua da Consolação. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

Esta intervenção atinge também a área externa à biblioteca a partir de uma plataforma projetada com estrutura metálica integrada ao jardim da praça Dom José Gaspar (Figura 7)⁷. No que concerne ao eixo do equipamento público, tal plataforma simultaneamente proporciona rampas de acesso que viabilizam o uso do eixo principal do projeto original, aliado ao fato de adequar o equipamento às normas de acessibilidade, proporcionando a democratização dos espaços (SEMIN, 2010).

Conforme a arquiteta Renata Semin, a rampa de acesso na Av. São Luís, respeita a escada em que se assenta; dessa forma, “nada foi sacrificado, removido ou acrescido”. Concomitantemente, sua abertura para o interior da biblioteca, permite o uso do espaço sobre a plataforma como área de apoio ou espaço de “estar”, integrado à praça, possibilitando uma relação mais estreita com a cidade (VITRUVIUS, 2010, p. 3-4).

De acordo com os arquitetos, desde o início do plano integrado a direção da Biblioteca Mário de Andrade, bem como a Secretária de Cultura, observaram que, para a viabilização da intervenção e consequente qualificação do acervo, era necessário um espaço suplementar para o melhor desenvolvimento das atividades de cunho cultural e educativo, bem como para a segurança das coleções. Fato que levou a integração em 2011, de um edifício anexo junto a sede da Biblioteca, originalmente do IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), cedido pelo Governo do Estado de São Paulo com área de 7 mil m², na Rua Bráulio Gomes (MELLO, 2011). Tais questões referem-se ao terceiro eixo estruturador: função.

Soma-se a este fato, a circulação passa a atender outra demanda de viabilização de uso proposta pelo plano: a Biblioteca Circulante, antes instalada em outro local, passa a ser organizada no pavimento térreo, acessada exclusivamente pela Av. São Luís, tendo uso au-

7 Figura 7: Nova fachada envidraçada e plataforma metálica junto ao jardim da praça. Fonte: AchDaily, 2012.

tônomo, contanto com um acervo próprio e sendo formada por um sistema estrutural em aço que compõe mezanino, escadas, elevador, estantes e bancada (Figura 8)⁸, (SEMIN, 2011). Na visão de Leal (2011), o mezanino possibilitou a ampliação da Biblioteca Circulante, acomodando em torno de 60.000 volumes e tendo capacidade de atender dez vezes mais.

Finalmente, sobre o quarto eixo estruturador: preservação/restauro, os arquitetos responsáveis pela intervenção enfatizam que, todo o conjunto foi projetado levando em conta o princípio da reversibilidade. Conforme Semin:

Obedecemos às Cartas de Atenas e Veneza que recomendam ações nesse sentido. Quem não respeitar esse princípio está agindo errado. Não pretendemos, em momento algum, misturar, mascarar, parecer com o que tinha sido, para não causar nenhum engano histórico. (REVISTA ARQUITETURA E URBANISMO, Ed. 205, 2011, p. 2)

A referência a tal princípio é feita de modo direto, não mediado, fato este que é perceptível na ideia de “certo ou errado”, bem como em termos como “misturar, mascarar”, ou “engano histórico”. No mesmo sentido, Gelisnki (2012), refere que o aço foi o material que atendeu à condição de reversibilidade, uma vez que sua utilização permitiu projetar o corredor com fachada e cobertura de vidro fixados nos pilares de concreto da fachada original, sem comprometer as características do edifício tombado.

Sabe-se, que a intervenção no patrimônio deve ser evidente, sendo realizada segundo as tecnologias construtivas do seu momento de realização, de maneira a não induzir ao engano, deve-se portanto, “ostentar a marca do nosso tempo” (CARTA DE VENEZA, Art. 9º, CURY, 2000, p. 2). Por essa razão, Semin afirma que “a especificação do sistema construtivo metálico é pertinente, uma vez que as peças são associadas à estrutura original, deixando clara a intervenção arquitetônica” (FINESTRA, Ed. 68, 2012, p. 2).

Quanto ao restauro propriamente dito, Semin aponta para levanta-

8 Figura 8: Biblioteca Circulante no térreo. Fonte: AchDaily, 2012.

mento das instalações e no estabelecimento de critérios para substituição do que havia perdido a validade diante das normas técnicas atuais e o restauro de um conjunto de componentes construtivos originais de maneira a assegurar sua legibilidade, buscando conservar e restaurar quando necessário:

A garantia de reversibilidade das condições originais foi condição de projeto. Diante de minucioso levantamento das instalações, a opção foi o reaproveitamento dos recursos disponíveis ajustados às normas técnicas e parâmetros de uso contemporâneos. (FINESTRA, Ed.68, 2012, p. 2)

A arquiteta refere-se a questão da legibilidade, entendendo-a como o respeito pela configuração da obra e pela sua materialidade:

Optou-se pela restauração das esquadrias por se tratar de um edifício tombado integralmente pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. As dimensões e a proporção das aberturas, frente à área maciça de alvenaria e à geometria dos volumes que compõem o embasamento, o auditório e a torre, são características da estética e da técnica vigente no momento do projeto original, que retratava a transição do status de província para metrópole com a verticalização na área central da cidade. (FINESTRA, Ed.68, 2012, p. 3-4)

A referência a tal princípio, empregado nessa ocasião com sentido de autenticidade, é usado de modo superficial e até mesmo equivocado. O fato de se optar pela “restauração das esquadrias por se tratar de um edifício tombado”, não é justificativa suficiente para tal ação, em outras palavras, não é o fato do edifício ser protegido que pode ser definido em termos absolutos sua restauração ou de suas partes. Deve haver um reconhecimento do mesmo, intrinsecamente ligado ao contexto ao qual se refere, visando sempre o “restabelecimento da unidade potencial da obra” (BRANDI, 2005, p. 33), independente da instituição de tombamento.

Os trabalhos de restauro ainda envolveram livrar as fachadas externas do aspecto deteriorado causado pelas pichações. Neste sen-

tido, as argamassas de recobrimento foram removidas, foi quando, aliás, os arquitetos constataram remendos de intervenções anteriores, entendidos como uma falsificação. Fato que levou a decisão por remove-las completamente e realizar uma nova recomposição. Segundo Renata Semin:

Na restauração da argamassa de revestimento elaborou-se um levantamento de toda a superfície para ensaio de laboratório e caracterização da composição original, além do registro da paginação, frisos e pingadeiras [...] a decisão de remover todo o revestimento se deu pelo fato de serem encontrados grandes trechos com aplicação de cimento projetado sobre a argamassa original fragilizada por ocos ou presença de material orgânico, ou ainda pelas marcas das pichações. (FINESTRA, Ed.68, 2012, p. 4)

A respeito do trabalho feito nas fachadas externas, houve uma contradição entre discurso e execução, uma vez que a leitura feita pelos arquitetos sobre a falsificação na argamassa, torna-se incongruente com o registro da paginação, frisos e pingadeiras para posterior composição original. Entende-se aqui, que os profissionais cometeram um falso histórico devolvendo ao edifício um momento que não existia mais, sendo associado as práticas de reconstituições estilísticas defendidas por Viollet-le-Duc no século XIX.

Neste mesmo âmbito, os autores definem a intervenção como “reforma baseada na recuperação e modernização”, o que demonstra uma dificuldade em se situar no debate entre preceitos e práticas de preservação no patrimônio arquitetônico. Soma-se ao caráter simplista ou superficial das discussões, pois quase nunca é apresentado um exame do edifício como estava antes e o que se procurou conservar e valorizar no projeto, e por que razão.

Apesar de alguns equívocos quanto aos discursos e as práticas relativas a intervenção no edifício da Biblioteca Mário de Andrade, é evidente o êxito da proposta, uma vez que a presença da memória social ao longo do processo, mesmo que de modo implícito ou até mesmo inconsciente, resgata a condição de equipamento público e

sua inserção no espaço urbano cívico, independente de maior ou menor relação com os princípios doutrinários do campo disciplinar do restauro.

Neste sentido, o uso contemporâneo foi condicionante para a preservação do patrimônio em questão, ao mesmo tempo em que a memória social se coloca, nesta oportunidade, como eixo condutor de todo o projeto. Mais do que modernizar, a intervenção na Biblioteca Mário de Andrade deve ser entendida como uma restauração, porque é regida pela memória, apesar das publicações e mesmo os autores do projeto não terem essa consciência.

Assim sendo, chega-se à conclusão que a questão que permeia toda a discussão na contemporaneidade, ao se trabalhar com um patrimônio arquitetônico, é a maneira como os preceitos são utilizados pelos profissionais, ou seja, qual o eixo orientador utilizado pelos projetistas no tratamento do patrimônio: memória social ou ideologia do consumo ligada a sociedade moderna. A escolha desse eixo determinará o caráter da proposta e os valores acrescidos ao bem.

Referências Bibliográficas:

ACROPÓLE... Novo edifício da Biblioteca Municipal de São Paulo. Acropóle. São Paulo: Max Gruenwald & Cia., Ano 3, N. 34, 1941. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/34>. Acesso em: 14 jun. 2018.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2005.

Carta de Nara. In: CURY, Isabelle (org.). Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

Carta de Veneza. In: CURY, Isabelle (org.). Cartas patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução: Luciano Vieira Macha do. São Paulo: Estação Liberdade e Unesp, 2006.

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/>. Acesso em: 25 mai. 2018.

Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico da Cidade de São Paulo –

CONPRESP. Disponível em: <http://conpresp.sp.gov.br/>. Acesso em: 25 mai. 2018.

GELINSKI, Gilmara. Biblioteca Mário de Andrade: intervenção cria fachada dupla. Revista Finestra, São Paulo: Pini, Ed. 68, 2012. Disponível em: <https://www.arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/piratininga-arquitetos-associados-biblioteca-mario-de-andrade-sao-paulo>. Acesso em: 12 jun. 2018.

HELM, Joanna. Recuperação e modernização da biblioteca Mário de Andrade. São Paulo: Portal ArchDaily Brasil, 2012. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/37814/recuperacao-e-modernizacao-da-biblioteca-mario-de-andrade-piratininga-arquitetos-associados>. Acesso em: 02 jun. 2018.

JACQUES, Paola Berenstein. Patrimônio Cultural Urbano: espetáculo contemporâneo? Revista de Urbanismo e Arquitetura, Vol. 6, n. 1, 2003.

JEUDY, Henri Pierre. Espelho das Cidades. Tradução Rejane Janowitz. Rio de Janeiro: Casa das Palavras, 2005.

LEAL, Ledy Valporto. Projeto do Piratininga Arquitetos Associados para a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo: moderniza edifício sem afetar memória arquitetônica. São Paulo: Revista Arquitetura e Urbanismo - AU. São Paulo: Pini, Ed. 205, 2011. Disponível em: <http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/205/nova-leitura-213257-1.aspx>. Acesso em: 06 jun. 2018.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos de restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

MELLO, Tais. Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo: Portal Galeria da Arquitetura, 201. Disponível em: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/piratininga-arquitetos-associados_/biblioteca-mario-de-andrade/1102. Acesso em: 02 jun. 2018.

Secretária de Cultura de São Paulo. Biblioteca Mário de Andrade. 2010. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/edificio/index.php?p=7975>. Acesso em: 14 jun. 2018.

SEMIN, Renata. Modernização da Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo SP – Brasil, 2005-2010. São Paulo: Portal Vitruvius, ano 10, fev. 2010. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.110/3583>. Acesso em: 06 jun. 2018.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulista. São Paulo: Pini, 1983.

ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita. Paradoxo do valor artístico e a definição de critérios de preservação na arquitetura, inclusive a moderna. In: 2º SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE/NORDESTE, jun. 2008, Salvador.

